

УДК 908

Чеботаев И.А.

Научный руководитель: Солодкин Я.Г., д-р ист. наук
Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СИБИРСКОГО ЮРТА И РОССИИ В КОНЦЕ XVI в. (ПОСЛЕ ПОХОДА ЕРМАКА)

Аннотация. В статье анализируются политические контакты Московского государства и Сибирского ханства после похода Ермака (в 1585-1598 гг.). Автор обращается к вопросу о колонизации русскими западносибирских территорий, что непосредственно связано с падением Сибирского ханства. Рассматриваются современные оценки отношений двух государств в отечественной историографии, делается вывод о характере их взаимосвязей.

Ключевые слова: Сибирь; Сибирский юрт; Россия; Бухарское ханство; Шибаниды; Кучум; ясачные люди.

К 1582 г. хан Кучум смог добиться полной ликвидации вассальных отношений своего государства с Россией, что, по мнению М. Абдирова, положило конец попыткам Москвы добиться власти над Сибирским юртом мирными способами [1, с. 62-63]. Но стоит отметить, что и использование и военных способов могло быть отложено на неопределенный срок в связи с тяжелой обстановкой для Московского государства на западном направлении, так, даже предпринималась попытка остановить поход Ермака в Сибирь [3, с. 207].

Экспедиция Ермака позволила значительно повысить статус Московского государства на международной арене. Хотя в действительности к середине 1580-х гг. Сибирь не была вполне покорена, после 1585 г. начался новый этап в ее истории – период присоединения к России. Г.Ф. Миллером приводятся многочисленные данные о том, что отряды казаков встречали на своем пути сопротивление местных жителей, которое оказалось безрезультатным ввиду неслаженности действий [7, с. 197-265]. После гибели Ермака и большей части его отряда русским пришлось покинуть сибирские земли. Внутриполитическую ситуацию в Сибирском ханстве той поры можно охарактеризовать как очередной этап династической борьбы между Тайбугидами в лице Сейдяка и Шибанидами во главе с Кучумом. Одними из проявлений этой борьбы стали отход от хана «думчего» Карачи еще в 1583 г., и его неудачная попытка поднять восстание среди местных жителей с целью изгнать русских из Сибири [7, с. 249-250]. В летописях Карача упоминается наряду с Сейдяком, они вместе попадают в плен в 1587 г. и отправляются в Москву [9, с. 67-68]. Не исключено, что антирусское восстание было организовано в интересах наследника Бекбулата. В основном династическая борьба выразилась в поочередных захватах столицы ханства Искера сначала Али (Алеем) – старшим сыном Кучума, а потом Сейдяком, хотя его присутствие в Сибири фиксируется только со смертью Ермака в августе 1584 г., когда бек из рода Тайбугидов, если

верить Ремезовской летописи, участвовал в разделе доспехов атамана вместе с Кучумом. (Эту версию В.В. Трепавлов признает недостоверной). Как считают Д.Н. Маслюженко и Е.А. Рябина, зная о бухарских связях Сейдяка и принимая во внимание его возможное участие в разделе доспехов, можно говорить о том, что он являлся союзником сибирского хана [5, с. 116]. Неясно, почему Сейдяк, захвативший Искер, следом не предпринимал никаких действий против Кучума, не пытался подчинить территорию ханства. После взятия столицы юрта к Сейдяку присоединился некий казахский царевич под именем Салтан и мирза Карача, которые зачастую считаются казахским царевичем Ураз-Мухаммедом и бывшим сибирским визирем Кадыр Али-беком соответственно. По версии Ф.А. Байрамовой, в 1586 г. для захвата Искера свои войска направил казахский хан Таваккал, он же возвел на трон Сейдяка (Сайтака), который через два года попал в плен. На основании данного представления ею делается вывод о формировании трех сил, разделивших между собой Сибирь: Кучум, Сейдяк и русские [2, с. 58]. Мотивы Сейдяка до сих пор до конца не ясны. Позиция, которую он занимал по отношению к русским и к хану Кучуму, тоже остается загадкой, однако большинство исследователей все же сходятся во мнении, что сын Бекбулата выступал в роли одной из сторон конфликта, хотя и недолго. Данные вопросы требуют дальнейшего изучения.

Правительство Федора Ивановича, не желая возвращения к власти Тайбугидов (в лице Сейдяка) и возвращения Шейбанидов в Искер, решило добиваться окончательного присоединения территории Сибирского юрта к России [3, с. 209]. Начиная с 1586 г., русским войскам пришлось заново завоевывать эту территорию. Была применена другая стратегия, в русле которой перед московскими воеводами ставилась традиционная задача построения острогов и городов для контроля над регионом. Началось планомерное и последовательное завоевание Сибири с созданием опорных укрепленных пунктов – Мансуровского городка, Тюмени и Тобольска (1585–1587 г.). Русскими было начато строительство Тобольского острога поблизости от Искера, что не вызвало противодействия со стороны Сейдяка. Более того, этот бек, а также его союзники Карача и Ураз-Мухаммед были взяты в плен на пиру, куда они приехали по приглашению письменного головы Д.Д. Чулкова [9, с. 66]. В связи с этим любопытна точка зрения Н.А. Миненко о том, что русские собирались оставить наместником Сибирского ханства кого-то из прежних владельцев — Сейдяка или Кучум-хана, и после того, как был выбран последний, Сейдяка обманом отправили в Москву. Причина бездействия этого Тайбугида могла быть связана с тем, что при Едигере Сибирское княжество официально являлось вассалом России, и на продолжение подобных отношений и рассчитывал Сейдяк, откликнувшись на приглашение Д. Д. Чулкова. Сейдяк и плененные с ним Карача и казахский царевич Ураз-Мухаммед в дипломатических документах упоминаются нечасто, но зато предстают не как пленные, а добровольно перешедшие на русскую службу [10, с. 91]. Недаром Ураз-Мухаммед в 1600 г. стал царем в Касимове.

Е.А. Рябина выделила двадцатилетний период «дипломатической тишины» в двусторонних отношениях — с 1577 г до 1597 г, во всяком случае, за этот период нет соответствующих данных, что можно связать с походом Ермака и набегам «сибирских людей» на русское пограничье. В то же время необходимо учитывать, что подчинение Сибири,

хотя и не к началу похода Ермака, рассматривалось Российским государством как перспективное направление, о чем свидетельствуют щедрые пожалования земель Строгановым [7, с. 328, 332]. Поэтому вслед за разгромом «Кучумова» ханства ермаковцами Москва посылает за Урал войска. Примечательно, что после пленения Сейдяка (это позволило устранить претензии на юрт с его стороны) Россия не стремилась предпринимать какие-то действия по поимке хана, видимо, считая его слабым и потерявшим свое влияние, и не возобновляла отношения с Кучумом. Тем не менее она стремилась любыми способами лишить его какой-либо поддержки со стороны местного населения [4, с. 176]. Однако сибирского хана рано сбросили со счетов, он вскоре активизировал свою деятельность. Его возвращение в бывшие владения происходит, по мнению многих исследователей, после пленения Сейдяка: считается, что Кучум в 1590 г. напал на ряд татарских поселений возле Тобольска. Возможно, хан копил силы. Ему к 1593 г. удалось найти союзника среди ногаев – мирзу Алея. Еще в 1587 г. ногайский зять Кучума Ураз-Мухаммед обратился к Москве с предложением «Кучуму царю Сибирь назад отдати, а на него что будет ясаку платить, и он даст» [12, с. 373]. В грамоте Федора Ивановича к Строгановым (1592 г.) содержится упоминание об опасности нападения «сибирских людей» на Пермь: «взяти ...для сибирских татар приходу, 100 человек ратных людей отвести в Пермь Великую» [7, с. 338]. В той же грамоте говорится о походе против пельмского князя. Москва предпринимала шаги для подчинения возможных союзников Кучума, в том числе Аблегирима, для чего на территории его княжества в 1593 г. был основан город Пельм, а как форпост для защиты ясачного населения от набегов хана в Среднем Прииртышье в следующем году – город Тара. Кучум неоднократно совершал нападения на русские владения в Сибири, хотя по большей части он вел борьбу не за земли, а за население, стремясь вынудить его к откочевке за пределы русских владений. Положение хана оставалось очень сложным: тарским воеводам постоянно предписывалось вести против него боевые действия, а властитель Бухары Абдаллах II смирился с мыслью об утрате далекого сибирского вассала и перестал оказывать помощь Кучуму [3, с. 209-210].

Таким образом, в ту пору отношения между Россией и Сибирским ханством являлись враждебными, хотя Москва не оставляла надежду мирным путем разрешить конфликт. Тому было несколько причин, в том числе стремление избежать больших людских потерь в ходе утверждения в Сибири [10, с. 92]. За 1593 г. известно о двойном ясачном обложении населения Тарского уезда – со стороны и Кучума, и русского царя: «а ясак с тех волостей дают половину на государя, а другую половину дают царю Кучюму, блюдяся от него войны» [7, с. 352]. В 1594 г. русским воеводам при строительстве города на «Таре-реке» предписывалось не только опасаться набегов Кучума, но и пытаться уговаривать его перейти в подданство России: «...а будет добьет челом и договор станет, и сына царевича даст в заклад, и отпустит ко государю к Москве» [7, с. 348]. Происходил перевод ясачного населения, платившего дань Кучум-хану, в полное подданство России, а также вытеснение его из ряда ясачных волостей: «а которые ево волости по Иртышу, и в те бы он волости царь однолично не вступался и их от Кучюма царя беречи накрепко» [7, с. 349, 352], причем в ряде случаев, чтобы не остаться без средств к существованию, хан был вынужден уводить с собой ясачных людей или «отводить» себе от

русских ясачные волости. Кучум не имел средств для того, чтобы удерживать своих немногочисленных подданных в подчинении. О его крайне бедственном положении свидетельствует то, что он захватил ряд территорий, принадлежащих его же союзникам Шихмамаевичам, что вызвало, разумеется, недовольство с их стороны. С этим конфликтом могла быть связана откочевка в 1595 г. некоторых представителей ногайской и сибирской знати от Кучума, что еще больше осложняло его положение, так, «выехал в новый город на Тару Чин мурза и с женою, да с ним де выехала Маметкула царевича мать» [7, с. 361].

Е.А. Рябина считает, что в данном случае Кучум оказался втянутым в конфликт Русского государства и Бухарского ханства, связанный со столкновением интересов как в сфере распределения влияния в степях, в том числе и по отношению к Сибирскому юрту, так и на конфессиональной почве. Первое проявляется в тайных переговорах Москвы с казахами по поводу нападения на Бухару и Кучума, с одновременным призывом Абдуллы II к отвоеванию Сибири соединенными ногайско-сибирскими войсками, второе отражается в дипломатической переписке с союзниками: упоминание о победе «неверных» в случае раздоров среди мусульман (Абдуллой II) и в грамотах царя Федора к ногаям и Кучуму [10, с. 93]. (В мусульманском мире владетелями Сибири признавались только Шибаниды). Тем не менее Россия продолжала опасаться возможных нападений со стороны Кучума, что выражалось даже в контроле за бухарскими и ногайскими купцами, которые приезжали в русские города Сибири. Для Москвы существовала насущная необходимость в установлении торговых отношений в целях нормального функционирования хозяйственной жизни, и поэтому желание купцов торговать приветствовалось и поощрялось, даже когда отношения между Россией и страной, откуда прибыли купцы, были напряженными, в данном случае с Бухарой. Тем не менее русские власти не забывали и об осторожности, предписывая воеводам, чтобы у купцов сложилось впечатление о многолюдности и прочности укреплений городов, не допуская, однако, контактов «торговых людей» с местными жителями: «писали к нам из Сибири, что Кучум царь с бухарцами и с нагайцы ссылается и умышляет вместе и хотят на наши на сибирские города приходити».

В 1595–1596 гг. тарскими воеводами был совершен ряд походов против Кучума, практически в это же время был разгромлен и потенциальный союзник сибирского хана князь Пегой Орды Воня. Все это вынудило Кучума обратиться в Москву, судя по грамоте 1597 г. царя Федора Ивановича: «присылал еси ... человека своего Магметя с грамотою». Исходя из текста грамоты, можно заключить, что Кучум-хан просил покровительства у Москвы в обмен на возвращение ханства: «чтоб нам юрт твой тебе отдати, и племянника твоего отпустить к тебе, а ты в нашем Царском жалованье будешь под нашею Царскою высокою рукою» [11, с. 133]. Россия с готовностью согласилась на эти условия, причем предлагала или возвращение Сибирского ханства, или наделение владениями в Европейской России: «И мы хотели тебя пожаловати устроить на Сибирской земле царем, как было тебе быти в нашем Царском жаловании вперед крепку и неподвижну» [11, с. 133-134]. Дополнительным стимулом для Кучума должно было стать послание его сына Абулхаира, который находился в плену в Москве. Однако примирение не состоялось, и в 1597 г. хан совершил набеги на барабинских

татар, а в следующем году собирался напасть на «Тарский город» и его окрестности. Для предотвращения этого нападения был организован поход тарских служилых людей, который закончился полным разгромом хана и пленением практически всей его семьи, вскоре переправленной с большими почестями в Москву. Было захвачено пять сыновей хана Кучума. Однако большинство пленных (32) составили родственники Кучума. Д.Н Маслюженко и Е.А. Рябина предположили, что в число невольников также входило какое-то количество рядовых татар [6, с. 111]. Но и позднее Кучум сохранял большой интерес для русских властей. Так, сеиду, отправленному на переговоры с разгромленным ханом, было приказано убеждать его перейти на службу московскому государю. Ведь Кучум продолжал представлять собой угрозу для освоения русскими Сибири, что обнаруживает их еще неустойчивое положение в этом крае. Но хан отказался от этого приглашения и отправился к ногаям, а сына послал в Бухару – к своим союзникам. Возможно, что царская грамота 1598 г. о смягчении ясачного режима связана со стремлением не допустить перехода недовольных пелымских вогулов на сторону Кучума [8, с. 152-155].

О его дальнейшей судьбе в источниках имеются противоречивые сведения. Некоторые исследователи придерживаются точки зрения о том, что Кучум бежал к калмыкам, где и был убит, по другой версии, он «нашел свой бесславный конец среди башкир». В сибирских летописях говорится о том, что после сражения 1598 г. «Кучум царь утече с невеликими людьми» или «бежа в Нагаи». Тем не менее в ряде источников, в том числе и в нескольких редакциях Есиповской летописи, встречается сообщение о том, что хан вначале бежал к калмыкам и украл у них лошадей [9, с. 41]. Однако надежды Кучума на помощь не оправдались. Ногайская Орда, не желая ссориться с Москвой по поводу сибирского хана, к которому у нее и так уже имелись большие претензии, решила воспользоваться случаем и избавиться от него, оказав тем самым услугу русским. Причем обе версии находят подтверждения в сибирских летописях: «и тамо убиен бысть от нагай, еже бо рекоша: “Яко русские вой уведают, яко ты zde пребываеши, да и нам такожде сотворят, яко ж и тебе”, или «ведомой ты и славной вор Муртазеев сын, и отец твой нам многа зла соделал, и ты, хотя и нищ, то же и нам учинишь, что и протчие твои люди, от тебя же убиты напрасно и озлоблены» [9, с. 69]. Некоторыми историками, однако, высказываются сомнения по поводу убийства Кучума в Ногайской Орде, поскольку в дипломатической переписке с ногайскими биями нет никаких сведений об этом, хотя борьбе с ханом уделялось много внимания.

В отличие от развития отношений Московского государства и Сибирских Шибанидов до 1582 г. последние два десятилетия XVI века отмечены значительными изменениями на международной арене, что выразилось в появлении на ней новых активных участников, в частности, Казахского ханства, а также в возрастании влияния Русского государства, в постепенном подчинении им сибирских территорий. В данном случае борьба за лидерство в степях происходила в основном между Россией и Бухарским ханством, а военные действия шли главным образом на землях Сибирского юрта. Отношения между ним и Московским государством снова стали неоднозначными: с одной стороны, Кучум был настроен достаточно враждебно по отношению к России, с другой стороны, русским это было уже не так важно, так

как сибирские земли стали включаться в ее состав. Местное население и вовсе оказалось поделенным между Кучумом и царем, практиковалось двоеданничество. Этот период поставил точку в споре о принадлежности Западной Сибири. Теперь она весьма прочно связывалась с Русским государством, и вскоре окончательно стала его частью.

Литература

1. Абдиров М. Хан Кучум: известный и неизвестный. Алматы: Жалын, 1996. 176 с.
2. Байрамова Ф.А. К вопросу о завоевании Сибири русскими // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: материалы IV Всероссийской (национальной) научной конференции (Курган, 30–31 октября 2020 г.). Курган, 2020. С. 57-60.
3. История татар с древнейших времен: в семи томах. Т. IV. Татарские государства XV–XVIII вв. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2014. 1080 с.
4. Конев А.Ю. Шертоприводные записи и присяги сибирских «иноземцев» конца XVI – XVIII вв. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2006. №6. С. 172-177.
5. Маслюженко Д. Н., Рябинина Е. А. Деятельность последнего сибирского князя Сейдяка Тайбугида в 80-е г. XVI в. // Сборник материалов IX Международной научной конференции. М., 2017. С. 116.
6. Маслюженко Д.Н., Рябинина Е.А. Об установлении количества родственников Кучума, взятых в плен в августе 1598 года // IX Зырянские чтения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Курган, 8-9 декабря 2011 г.). Курган, 2011. С. 110–111.
7. Миллер Г.Ф. История Сибири. Изд. 2-е, доп. Т. I. Изд. фирма “Восточная литература” РАН, 1999. 630 с.
8. Миллер Г.Ф. История Сибири. Изд. 2-е, доп. Т. II. М, 2000. 796 с.
9. Полное собрание русских летописей. Т. 36. Группа Есиповской летописи. М.: Наука, 1987. 382 с.
10. Рябинина Е. А. Внешняя политика Кучум-хана в 1582–1598 гг. // История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: Мат-лы Международ. конф. Курган, 2011. С. 90–95.
11. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Ч.2. М., 1819. 610 с.
12. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М.: Восточная литература, 2002. 752 с.

© Чеботаев И.А., Солодкин Я.Г., 2021